

ОЧИҚ МАЙДОНГА ВА ҒЎЗА ҚАТОР ОРАСИГА ЭКИЛГАН КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ТУПРОҚ ҲАЖМ МАССАСИ ВА ҒОВАКЛИГИГА ТАЪСИРИ

Т.ф.ф.д. Утаев А.А.

Таянч докторант, Тоғаев Ш.М.

Тадқиқотчи, Бобоёрова Г.Б.

Тадқиқотчи, Тоиржонов А.Ш.

Тадқиқотчи, Ахмедов З.Р.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419937>

Анотация. Ушбу мақолада дала тадқиқотларига асосланган кузги буғдойни очиқ майдонга ҳайдаб экиш ва ғўза қатор орасига минимал ишлов бериб экиш технологияларининг таъсирида тупроқнинг 0-30, 0-50, 0-70 ва 0-100 см қатламларида тажриба даласи тупроғининг ҳажм оғиллиги ва ғоваклиги вариантларда ўзгаргаришининг миқдорини аниқлаш натижалари келтирилган. Тажрибаларда тупроқ ғоваклигининг камайиши кузги буғдойни экиш технологиясига боғлиқ ҳолда ғўза қатор орасига экиш технологияси бўйича ва ҳайдалган далага экиш технологияси бўйича ўзгаришлар натижалари ўзaro таққосланган.

Кириш. Ўзбекистонда агросаноат мажмуида кузги буғдойни суғориш тартиби ва техникаси элементларини дала шароитига мос, тўғри белгилашга имкон берадиган тежамкор технологиялар, суғориш тартибларини ишлаб чиқиш юзасидан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан, «...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни қўллаш¹» муаммолари алоҳида таъкидлаб ўтилган. Мазкур вазифаларни амалга ошириш, жумладан республиканинг суғориладиган майдонларида кузги буғдойни минимал ишлов бериш технологияси асосида етиштириш самарадорлигини тажрибалар ўтказиб аниқлаш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалик экинлари учун тупроқлар ўзлаштирилгач, унинг унумдорлиги, унинг маданийлаштиришга қаратилган тадбирларининг суръатига боғлиқ ҳолда ўзгаради. Маданий экинларни етиштиришда тупроққа ҳар доим учта асосий омиллар-тупроқни механик ишлаш, ўғитлар ва маданий ўсимликларнинг ўзлари таъсир этадилар. Бу омиллар ўсимликларни ўсиш даври тупроқда мақбул, қулай сув-ҳаво ва озикланиш режимларини вужудга келтиришлари мумкин. Шу билан бу омилларнинг ҳар бири тупроққа салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Тупроққа механик ишлов бериш структуранинг бузилишига ва гумуснинг мннераллашувига, ҳосил билан тупроқдан озика элементларининг чиқиб кетишига кўмаклашади, ортиқча ўғит беришлар эса тупроқларни ифлослантиради ва ҳокозо.

Структуранинг кучли бузилиши ва тупроқнинг ўта эичланиши ҳаддан ташқари қуриб намланган тупроқларга ишлов беришда ҳам содир бўлади. Тупроқда ўта кучли эичланиш қишлоқ хўжалик машиналарининг, ҳар хил қурол-аслаха ва тракторларнинг таъсир этишидан содир бўлади. Натижада экинлар ҳосилдорлиги кескин пасаяди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

Тупроқнинг зичланиши сув эрозиясининг кучайишига олиб келади. Тупроқнинг зичланиши унинг физик хоссаларининг ўзгаришига олиб келади, тупроқнинг ҳажм оғирлиги 1,3-1,7 г/см³ гача ортади, ҳайдалганда йирик қийин йўқотиладиган палахсалар вужудга келади. Алмашлаб экишда кўп йиллик ўтларнинг бўлмаслиги ва гумуснинг йўқотилиши бу ҳолатларни янада кучайтиради. Тупроқнинг нафас олиши ёмонлашади, сув ўтказувчанлик (50-100 мартагача) камаяди. Сувнинг тупроққа нормал сингиши кескин пасаяди. Сувнинг ер усти оқими ва тупроқнинг майда заррачали кисмларининг ювилиши кучаяди, биологик жараёнлар сустлашади. Бу жараён айниқса жойнинг рельефига боғлиқ бўлади. Рельефи текис, ер усти сув оқимларининг ортиши, сув ўтказувчанликнинг у билан таъминлашнинг ва нам сув захираларининг ёмонлашуви оқибатида конус ёйилмаларининг сув тарқатгич ва кўтарилган тикнишаблик ерларида тупроқнинг ўта зичланиши физиологик фойдали намнинг танқислигига, унинг қуриб қолишига, ўсимликлар сўлиш коэффициентининг ўсишига кучли таъсир кўрсатади.

Экинларнинг ўсиши ва ривожланиши тупроқнинг ҳажм массасига (зичлигига) бевосита боғлиқ. Ёўза қатор орасига кузги буғдой экиш технологиясида тупроқнинг агрофизик хусусиятлари ўрганилди. Тупроқнинг ҳажм массаси ёўза қатор орасига кузги буғдой экилгандан кейин 0-100 см қатламда кузда аникланди 1 ва 2-жадваллар. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, барча вариантларда суғориш тартиблари вегетация даврининг охирига келиб тупроқнинг ҳажм массаси ошиб борганлигини кўрсатди.

Тупроқнинг яна бир муҳим агрофизик хоссаларидан бири унинг ғоваклиги ҳисобланади. Тупроқни ғоваклик даражаси юқори бўлса, ҳаво алмашинуви яхшиланади, микробиологик жараёнларни ўтиши тезлашади, иссиқлик тартиблари ижобий томонга ўзгаради, натижада тупроқнинг унумдор бўлишига маълум шароит яратилади. Тадқиқотларимизда олинган натижаларда ҳам юқоридаги қонуниятлар кузатилди.

Тажрибада тупроқнинг ғоваклиги кўрсаткичлари ҳажм массасига тескари боғлиқликда бўлди ва баҳорда ҳайдов (0-30 см) қатламида 48,9 % ни, 30-50 см ҳайдов ости қатламида 49,0 % ни ташкил этди.

Тупроқнинг ҳайдов қатлами далани экишга тайёрлаш, экиш, ёўза қатор орасини культивация қилиш, эгат олиш, вегетация давридаги суғоришлар ва бошқа мосламаларининг таъсири натижасида ҳамма вариантларда тупроқ ғоваклигини бироз камайганлиги кузатилди. Шунга мувофиқ, вегетация даври охирида тупроқнинг 0-30 ва 0-50 см қатламларида ҳайдалган далага экиш технологияси тажриба даласи тупроғининг ҳажм оғиллиги ва ғоваклиги вариантларда тупроқнинг ғоваклиги 1,37/56,5-1,43/52,4 % дан 1,32/51,2-1,36/49,5 % гача ва ёўза қатор орасига экиш технологияси тажриба даласи тупроғининг ҳажм оғиллиги ва ғоваклиги 1,37/49,4-1,43/46,9 % дан 1,41/47,6-1,47/45,5 % гача ташкил қилди.

1-жадвал

Ҳайдалган далага экиш технологияси тажриба даласи тупроғининг ҳажм оғиллиги ва ғоваклиги (уч қайтариқдан ўртача)

Қатлам, см	Вегетация бошида г/см ³ , %		Вегетация охирида, г/см ³ , %	
0-10	1,06	60,7	1,25	53,7
10-20	1,11	58,9	1,26	53,3
20-30	1,35	49,9	1,44	46,7
30-40	1,42	47,2	1,43	47,0
40-50	1,48	45,2	1,44	46,8
50-60	1,43	47,0	1,43	47,0
60-70	1,38	48,8	1,36	49,7
70-80	1,31	51,5	1,28	52,5
80-90	1,36	49,6	1,33	50,6
90-100	1,33	50,7	1,30	51,7
0-30	1,17	56,5	1,32	51,2
0-50	1,29	52,4	1,36	49,5
0-70	1,32	51,1	1,37	49,2
0-100	1,32	51,0	1,35	49,9

2-жадвал

Ѓўза қатор орасига экиш технологияси тажриба даласи тупроғининг ҳажм оғиллиги ва ғоваклиги (уч қайтариқдан ўртача)

Қатлам, см	Вегетация бошида г/см ³ , %		Вегетация охирида, г/см ³ , %	
0-10	1,25	53,8	1,32	51,1
10-20	1,35	49,9	1,39	48,4
20-30	1,50	44,5	1,53	43,4
30-40	1,58	41,4	1,60	40,8
40-50	1,49	44,7	1,51	44,0
50-60	1,41	47,6	1,42	47,6
60-70	1,40	48,2	1,39	48,7
70-80	1,37	49,2	1,39	48,7
80-90	1,36	49,6	1,37	49,1
90-100	1,34	50,5	1,34	50,5
0-30	1,37	49,4	1,41	47,6
0-50	1,43	46,9	1,47	45,5
0-70	1,43	47,2	1,45	46,3
0-100	1,41	47,9	1,43	47,2

Шунингдек, тупроқнинг 0-70 ва 0-100 см қатламларида ҳайдалган далага экиш технологияси тажриба даласи тупроғининг ҳажм оғиллиги ва ғоваклиги вариантларда тупроқнинг ғоваклиги 1,32/51,1-1,32/51,0 % дан 1,37/49,2-1,35/49,9 % гача ва ғўза қатор орасига экиш технологияси тажриба даласи тупроғининг ҳажм оғиллиги ва ғоваклиги 1,43/47,2-1,41/47,9 % дан 1,45/46,3-1,43/47,2 % гача ўзгарганлиги кузатилди.

Тажрибаларда тупроқ ғоваклигининг камайиши кузги буғдойни экиш технологиясига боғлиқ ҳолда ғўза қатор орасига экиш технологияси бўйича 0,9 % га ва ҳайдалган далага экиш технологияси бўйича 1,1 % ўзгарганлиги кузатилди.

Тупроқнинг ҳажм оғирлиги унинг бошқа агрофизик кўрсаткичлари билан узвий боғлиқ бўлиб, ҳажм оғирликни ортиб кетиши структура таркибига салбий таъсир кўрсатади. Тупроқ структураси ёмонлашуви эса унинг сув ўтказувчанлигини ҳамда сув-ҳаво алмашинувининг бузилишига олиб келади. Бу ўз навбатида ўсимликларни нормал ўсиб ривожланишига тўсқинлик қилиб, улар махсулдорлигини пасайишига сабаб бўлади.

Структура тупроқнинг муҳим агрономик хоссаларидан бири бўлиб, тупроқнинг бир қанча физик-механикавий хоссаларини ва сув-ҳаво, иссиқлик, озик тартибларининг яхшиланишига ҳамда микробиологик жараёнларнинг ривожланишига ижобий таъсир этади. Структурали тупроқларда ўсимликлар учун шароит яхши бўлганлигидан экинлардан мўл ҳосил олиш имконияти юқори бўлади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.03.2017 й. ПҚ-2832 сон «2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори. Тошкент. 2017 йил, 14 март.
2. Утаев А.А. Шўрланган ерларда кузги буғдойни суғориш тартиблари ва техникаси элементларини такомиллаштириш методологияси. Диссертация Автореферати, т.ф.ф.д. (PhD) Ташкент. 2021. Б-36.
3. Утаев А.А., Рахимов Р.Р. Мирзачўл шароитида қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда сувтежевчи ва ресурстежевчи технологияларни янги комплексини жорий этиш. “Мелиорация, атроф-муҳит экологиясини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни такомиллаштириш масалалари” мавзусида Республика миқёсидаги илмий амалий-анжуман материаллари Тошкент-2013, 173-177 бетлар.
4. Утаев А.А., Безбородов Г.А., Икрамов Р.К., Гаппаров С.М. Режим орошения озимой пшеницы при различных способах сева. AGRO ILM ISSN 2091-5616 1(39) SON, 2016, стр-17-18.
5. Утаев А.А., Икрамов Р.К., Безбородов Г.А., Гаппаров С.М. Экспериментальные исследования по оптимизации режима орошения озимой пшеницы при различных технологиях посева в предгорных и равнинных аридных зонах. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Научно-практический журнал. Выпуск № 3(59)/2015. Новочеркасск, стр. 143-149.